

NODIRABEGIM FORSIY IJODINING BADIY TALQINI

Abdullayeva Nargiza Nasilloevna

Olmaliq shahar kasb-hunar maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotasiya. XIX asrning birinchi yarmida yashab qalam tebratgan Qo'qon adabiy muhiti o'zbek shoirasi: Nodira singari iste'dodli shoira Zebunnisobegim she'riyatidan nimanidir o'rgangan, unumli foydalangan. Har qaysi shoira ishq, firoq, hijron va ayriliq mavzularini qalamga olganida sof muhabbatni tarannum etganlar, ezgulikni sevishga o'rgatganlar.

Kalit so'zlar: adabiy muhit, radifli g'azal, bayt, lirika, ruboiy, vazn.

Ayollardan chiqqan buyuk davlat arboblari, yetuk vatanparvarlar, mashhur olimalar bilan bir qatorda so'z san'atining g'ururi iftixori sanalgan shoiralari ham bor. O'z davr an'anasiga ko'ra Hindistonda fors-tojik tilida ijod qilgan sharqning mashhur shoirasi Zebunnisobegim va XIX asr birinchi yarmi Qo'qon adabiy muhiti o'zbek shoiralari: Uvaysiy, Nodira, Mahzuna, Anbar otin hamda Dilshod Barnolar shular jumlasidandir.

Shoira Mohlaroyim Nodira dunyoqarashining takomilida o'zi mansub bo'lgan islom dunyosining ma'naviy ta'siri katta. Shoira devonida Alloh taolo, payg'ambar alayhissalom betakror badiyat bilan vasf etiladi. Tarixiy obrazlar teran mazmun mutanosibliqida talqin qilinadi. Bu shoira kalom ilmini, islom dini va millatimiz tarixini chuqur bilganidan dalolat beradi. Devon tartib berar ekan, u mavjud an'anaga muvofiq debochani hamd va na'tlar bilan boshlaydi. Ma'lumki, na't g'azal deb Muhammad payg'ambar maqtoviga bag'ishlangan g'azallarga aytiladi. Nodira ijodiyotidagi na't she'rlar ham asosan, vasf, me'rojnomalar va shafolat-faxriya mazmunida. Ularda Muhammad payg'ambarning so'nggi payg'ambar ekanligi, olam u tufayli yaratilganligi, qiyomat kunida payg'ambar shafoti bois ummatlarining barcha gunohlari kechirilishi ohorli mazmun va betakror tashbehtar vositasida ifodalanadi.

Ahmad (Muhammad) Haq taoloning do'stidir, Ikki olam uning nuridan namoyondir. Gunohlar zulmatidan ne qo'rqinch bo'lsin,

Axir (Muhammad payg'ambar) jamolining quyoshi porlagan-ku! Mana bu misralar ham koinot sarvari na'tida Nodira o'ziga xos nazm namunalarini yaratgani isbotidir:

Muhammadkim, nabilar xotamidur,

Bisoti lam'i Alloh mahramidur.

Agar har kimsakim tab'iyat aylar,

Saodatning savobi a'zamidur.

Ikkala she'r mohiyatan bir-birini to'ldiradi. Birinchisida Nodira Muhammad alayhissalom Haq taoloning habibi, ikki olam uning nuridan paydo bo'lgan, uning jamoli quyoshdek hamma yerni yoritib turganda, ma'siyat qorong'iligidan qo'rqinchga o'rin qolmaydi, deb rasuli akramni ulug'laydi. Shoira bu o'rinda dastlab islom dini aqidasi ko'ra, olam Muhammad payg'ambar tufayli yaratilgani, unga ummat bo'lish nechog'lik sharaflidir ekani, Rasuli akramning qiyomat kunida o'z ummatlariga shafe'ligi, jumladan, Nodira ham o'sha ummatlar qatorida shafolatdan umidvorligi ifodalanadi.

Munojot gʻazaldan olingan mana bu baytda Muhammad paygʻambarning qiyomat kunida oʻz ummatlarining gunohini Tangridan soʻrovchi shafeʻligi bilan bogʻliq qarashlar oʻz ifodasini topgan. Unga koʻra, Nodira oʻzining gunogʻkorekanligini aytib, Yaratgandan Muhammad paygʻambarning haqqi hurmati bandalari, jumladan, oʻz gunohlarini kechirishni soʻraydi:

Ey Xudo, Ahmadi Muxtorning urugʻ-aymogʻlari haqqi,
Kibriyolik lutfing bilan bandalaring gunohini kechir.

Mohlaroyim ijodida xulafoi roshidin vasfiga bagʻishlangan sheʻrlar koʻp boʻlmasada, ularning fazilati, islom dini rivojidadagi xizmatlari vasf etilgan misralarni uchratish mumkin. Masalan, mana bu ruboiyda dastlabki toʻrt xalifa-islomning ilk davrlarida Abu Bakirning Muhammad alayhissalomga hamrohlik qilib, mushriklardan qochib gʻorga yashirinish voqeasi, hazrati Umarning odilligi, Usmon va Alilarning dinni mustahkamlash yoʻlidagi xizmatlari tasvirlangan:

Erdi Bubakr yori gʻor anga,
Umar adl etti ustuvor anga,
Qildi Usmon charogʻidin ravshan,
Murtazo erdi doʻstvor anga.

Umuman, Nodiraning naʼt va manqabat sheʻrlarida Muhammad paygʻambarning fazilatlari, yaqinlarining islom tamadduni yuksalishi-dagi xizmatlari oʻziga xos pafos hamda ohorli tashbehtar vositasida ifodalangan.

Darhaqiqat, Zebunnisobegim anʼanalarining hayotbaxsh ruhi va taʼsiri XIX asrning birinchi yarmi Qoʻqon adabiy muhiti oʻzbek shoiralari: Uvaysiy, Nodira, Mahzuna, Anbar otin hamda Dilshod Barno-larning bir qancha gʻazal, ruboiy, qitʼa va boshqa janrdagi asarlarida yaqqol koʻzga tashlanib turadi. Bu shoiralarning sheʻrda tilning sodda va ranginligi uchun zahmat chekishlarini Zebunnisobegimga bir iz-doshlik harakati, desa aslo xato boʻlmaydi. Ular gʻazallarida Zebunni-sobegim qoʻllagan vaznlar, koʻp iboralar, u gʻazallar asosiga olingan ishq, may, doʻstlik, hajr, firoq, hijron mavzulari, avtobiografik mavzu va boshqalar keyingi oʻzbek shoiralari, xususan, sheʻriy devon yaratgan Uvaysiy, Nodira, Mahzuna, Anbar otin hamda Dilshod Barnolar tomonidan rivojlanirildi, chuqurlashtirildi, nihoyasiga yetkazildi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, keyingi davrlarda yashab qalam tebratgan isteʼdodli oʻzbek shoiralarining koʻpchiligi Zebunnisobegim sheʻriyatidan nimanidir oʻrgangan, boshqa bir madaniyat yutuqlaridan unumli foydalangan.

Har qaysi shoira ishq, may, doʻstlik, hajr, firoq, hijron va ayriliq mav-zularini qalamga olganida sof muhabbatni tarannum etganlar, hayotni, ezgulikni sevishga, qiyinchiliklarga qarshi tura olishga oʻrgatganlar. Ular kuylagan muhabbat, ularning hayoti barchaga ibratlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uch shoira. –Toshkent: 1958. 5- bet.
2. O. Sharafiddinov. Oʻzbek adabiyoti tarixi xrestomatiyasi. – Toshkent: 1945. – 191.
3. Majmuat ush-shuaro. Sharqshunoslik universiteti qoʻlyozmasi. № 3371, varaq 8. 6.